

Διάθεση προϊόντων χωρίς μεσάζοντες – Χαρτογράφηση μιας νέας μορφής κοινωνικής αλληλεγγύης στο πλαίσιο ανάπτυξης εναλλακτικών δικτύων τροφίμων: Μια βιώσιμη πρακτική ή απλά ένα νέο κοινωνικό φαινόμενο αντίστασης στην οικονομική κρίση;

Λουζέλα – Μαρίνα Ντάφλα,^α Αναστασία Τσακιρίδη,^β

^α Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Γεωγραφίας, Αθήνα, Ελλάδα

^β Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Γεωγραφίας, Αθήνα, Ελλάδα

Περίληψη

Η μελέτη επιχειρεί να αναδείξει τη νέα -για τα ελληνικά δεδομένα- μορφή εναλλακτικού δικτύου διάθεσης αγροτικών προϊόντων από τους παραγωγούς απευθείας στους καταναλωτές, καταργώντας τους μεσάζοντες. Αυτό το δίκτυο παρουσιάζεται ως ένας νέος τρόπος για τους καταναλωτές να μειώσουν το κόστος αγοράς, να έχουν πρόσβαση σε ποιοτικότερα προϊόντα, να συνάψουν σχέσεις αλληλεγγύης και εμπιστοσύνης κατά τις συναλλαγές, καθώς επίσης για τους παραγωγούς να αυξήσουν τα εισοδήματά τους. Σκοπός ήταν η διερεύνηση του κατά πόσο αυτή η πρακτική των αγορών «Χωρίς Μεσάζοντες» πετυχαίνει τους στόχους της και ταυτόχρονα είναι βιώσιμη. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας αναφορικά με τα εναλλακτικά δίκτυα παραγωγής και διανομής τροφίμων αλλά και διερεύνηση ηλεκτρονικών πηγών αναφορικά με τα αγροτικά προϊόντα που διατίθενται στις αγορές, τον τόπο παραγωγής - διανομής και τις τιμές διάθεσης τους. Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν χαρτογράφηση του δικτύου διανομής των προϊόντων των αγορών «Χωρίς Μεσάζοντες» και γραφήματα με συγκρίσεις τιμών του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας ΑΕ, αγορών «Χωρίς Μεσάζοντες» και ενδεικτικά σούπερ – μάρκετ σε παρεμφερή προϊόντα. Από τα αποτελέσματα διαφαίνεται ότι, η βιωσιμότητα του συγκεκριμένου δικτύου διάθεσης προϊόντων είναι αμφίβολη καθώς, οι οικονομικοί και κοινωνικοί – ηθικοί λόγοι, που προσελκύουν τους καταναλωτές, είναι ανεπαρκείς.

Λέξεις κλειδιά: αγρότες, τρόφιμα, μεσάζοντες, εναλλακτικά δίκτυα τροφίμων

Distributing products without intermediaries in the supply chain - Mapping a new form of social solidarity in the context of developing alternative food networks: A Sustainable Practice or simply a new social phenomenon of resistance to the economic crisis?

Luzela-Marina Daflla,^a Anastasia Tsakiridi,^b

^a Harokopio University, Department of Geography, Athens, Greece

^b Harokopio University, Department of Geography, Athens, Greece

Abstract

The study attempts to highlight the new form of alternative distribution of products in Greece in which the producers distributes agricultural products directly to the consumers without the intermediaries in the supply chain. These markets are presented as a new way for the consumers to reduce their purchase costs, to have access to better quality products, to create solidarity and confidence in their transactions, and to make producers grow their income. The purpose was to explore whether this practice of the 'Without Intermediaries' markets achieves its goals and at the same time to examine its viability. The method we used was to review the literature regarding the alternative food production and distribution systems and then to analyse electronic resources regarding the agricultural products which are distributed in this 'Without intermediaries' markets, the place of production – distribution and the price of them. The results include mapping of product distribution 'Without intermediaries' markets, and price comparison charts of the Central Market and Fisheries Organization SA, 'Without intermediaries' markets and, supermarkets regarding similar products. The results show that the viability of this product distribution network is questionable as the economic and social - ethical reasons that will attract consumers are inadequate.

Key words: farmers, food, intermediaries, alternative food networks

Εισαγωγή

Η Ελλάδα, ως χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ακολουθεί της ευρωπαϊκές τάσεις και πρακτικές σε πολλαπλά επίπεδα, με ένα από αυτά να είναι και οι υπαίθριες δραστηριότητες. Τα υψηλά ποσοστά ανεργίας που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια σε μερικές χώρες της Ε.Ε. συμπεριλαμβανομένου και της Ελλάδας αλλά και η οικονομική ύφεση, έχουν ως αποτέλεσμα τη διαφοροποίηση της αγροτικής απασχόλησης της υπαίθρου τόσο στη γεωργική παραγωγή όσο και σε άλλες οικονομικές δραστηριότητες που συναντάμε εκεί.

Το κείμενο που ακολουθεί, αποτελεί μία προσέγγιση μέσα από βιβλιογραφική ανασκόπηση του μετασχηματισμού των συστημάτων τροφίμων, τα οποία αναπτύσσουν τελευταία ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πιο συγκεκριμένα, επικεντρώνεται στα εναλλακτικά δίκτυα τροφίμων, την πολύπλευρη λειτουργία τους, την διαφορετικότητα αλλά και τη βιωσιμότητα ή μη τέτοιων δικτύων. Οι δύο προϋποθέσεις που εξετάζονται στο παρόν κείμενο αναφορικά με την επίτευξή της βιωσιμότητας αυτής, είναι αρχικά η εξασφάλιση χαμηλών τιμών διάθεσης των προϊόντων στους καταναλωτές, με τον «αποκλεισμό» του μεσάζοντα και μετέπειτα η στήριξη του τοπικού μικρού παραγωγού αντιβαίνοντας στις μεγάλες βιομηχανικές αγροτικές επιχειρήσεις και στις εισαγωγές. Επίσης η έρευνα επικεντρώνεται στα αγροτικά προϊόντα, τον τόπο παραγωγής, τον τόπο διάθεσης, τις τιμές διάθεσης και την γενικότερη εξέλιξη της δράσης «Χωρίς Μεσάζοντες» με στόχο την ανάδειξη της εξέλιξης της δράσης από την εμφάνισή της έως και σήμερα, την εξέταση των οφελών για τις τοπικές αγροτικές και αστικές κοινωνίες, καθώς και τη βιωσιμότητά της. Για τον σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε χαρτογράφηση των δράσεων Χωρίς Μεσάζοντες ανά την Ελλάδα και εξέταση των τιμών διάθεσης των προϊόντων, γραφήματα και συγκρίσεις τιμών προϊόντων του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας ΑΕ, αγορών διάθεσης προϊόντων χωρίς μεσάζοντες και ενδεικτικά σούπερ - μάρκετ (ΑΒ Βασιλόπουλος και Σκλαβενίτης) σε ίδια ή παρεμφερή εποχιακά και βασικά προϊόντα.

Το κείμενο χωρίζεται σε τρία μέρη: στο πρώτο μέρος γίνεται μια γενική συζήτηση για την διαφοροποίηση του συμβατικού τρόπου παραγωγής και διανομής των αγροτικών προϊόντων, τα αίτια που οδήγησαν στην εμφάνιση νέων πρωτοβουλιών και δράσεων καθώς επίσης δίνεται έμφαση στα δίκτυα διανομής τροφίμων «Χωρίς Μεσάζοντες» τα οποία αποτελούν και το αντικείμενο μελέτης. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με τις αγορές «Χωρίς Μεσάζοντες» στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας αλλά και πιο συγκεκριμένα γίνεται αναφορά σε τρεις παραδειγματικές περιπτώσεις αγορών χωρίς μεσάζοντες σε τρεις διαφορετικές πόλεις της χώρας. Στο τρίτο μέρος αναλύονται τα συμπεράσματα αναφορικά με τη βιωσιμότητα αυτής της πρακτικής.

Στα αποτελέσματα περιλαμβάνονται χάρτες, όπου παρουσιάζεται η διαδρομή που διανύουν τα προϊόντα μέχρι τη διάθεση στον καταναλωτή. Επιπλέον παρουσιάζονται πίνακες και γραφήματα με συγκρίσεις τιμών παρεμφερών εποχιακών προϊόντων, σε «λαϊκές αγορές», σούπερ-μάρκετ, δεδομένες τιμές από τον Οργανισμό Κεντρικών Αγορών και Αλιείας ΑΕ και χώρους διάθεσης χωρίς μεσάζοντες.

Εναλλακτικά Δίκτυα Τροφίμων

Η οικονομική ύφεση των τελευταίων δεκαετιών έχει επιφέρει πολλές αλλαγές στον τομέα της γεωργικής παραγωγής, τόσο στον τρόπο παραγωγής των αγροτικών προϊόντων όσο και στον τρόπο διάθεσής τους προς τον τελικό καταναλωτή. Η ανάγκη που προέκυψε ως αποτέλεσμα αυτής της κρίσης, «γέννησαν» διάφορες εναλλακτικές μορφές αρχικά παραγωγής και στη συνέχεια διάθεσης προϊόντων, επιχειρώντας στην διατήρηση, την αναζήτηση νέου αλλά και στην αύξηση του καταναλωτικού πληθυσμού. Η μειούμενη οικονομία ήταν ο πρώτος λόγος που πίεσε και επίστευσε την εμφάνιση φαινομένων που δεν αποτελούσαν την έως τώρα συνήθη πρακτική. Ένας άλλος λόγος που ενίσχυσε την εκδήλωση ενδιαφέροντος γύρω από τα θέματα της αγροτικής απασχόλησης είναι η μεταβολή που έφεραν διάφορα μέτρα στήριξης που περιλαμβάνονται στην Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ). Τα μέτρα στήριξης της ΚΑΠ και ιδίως ο δεύτερος πυλώνας της, η Πολιτική Αγροτικής Ανάπτυξης, «προκάλεσαν» την αύξηση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων καθώς παρατηρήθηκε η εισχώρηση στη γεωργική παραγωγή νέων ανθρώπων με γνώσεις και όρεξη για

καινοτομίες. Οι δύο αυτές συνθήκες δημιούργησαν το έδαφος για την εμφάνιση των εναλλακτικών τρόπων παραγωγής προϊόντων τροφίμων όπως είναι τα βιολογικά ή οργανικά και παράλληλα ώθησαν στον μετασχηματισμό των συμβατικών συστημάτων τροφίμων στα επονομαζόμενα Εναλλακτικά Δίκτυα Τροφίμων (Alternative Food Networks). Τέτοιες δράσεις υποστηρίχθηκαν από τους καταναλωτές καθώς εμφανίστηκαν ως πρωτοβουλία που επιδίωκαν την αντιμετώπιση οικολογικών, κοινωνικών ή/ και πολιτικό-οικονομικών προβλημάτων που σχετίζονται με τα συμβατικά συστήματα διατροφής, όπως είναι οι κίνδυνοι για την υγεία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος, οι εκμεταλλευτικές συνθήκες εργασίας, οι ανησυχίες για την καλή διαβίωση των ζώων, ο εταιρικός έλεγχος των πόρων των τροφίμων και πολλά άλλα θέματα (Sarmiento 2017).

Μία μορφή εναλλακτικών δικτύων τροφίμων είναι η διάθεση των προϊόντων στον τελικό καταναλωτή, χωρίς τη μεσολάβηση του μεταπράτη ή του χονδρέμπορου. Με βασική αιτία την οικονομική κρίση, δημιουργήθηκαν συλλογικές ομάδες με σκοπό να φέρουν τα προϊόντα, αρχικά τα αγροτικά και στη συνέχεια τα είδη πρώτης ανάγκης επιβίωσης, στον τελικό καταναλωτή απευθείας από τον παραγωγό. Στόχος ήταν, αρχικά για τους καταναλωτές η μείωση του κόστους αγοράς αγροτικών προϊόντων, αλλά και για τους παραγωγούς η αύξηση των εισοδημάτων τους, άρα και του διαθέσιμου προς άμεση χρήση κεφαλαίου. Ωστόσο, οι σχέσεις που έχουν προκύψει μεταξύ των συλλογικών δρώντων ομάδων που προέρχονται από το δημόσιο, τον ιδιωτικό αλλά και τον κοινωνικό τομέα έχουν μεταβάλλει ριζικά τη συμβατική προσέγγιση της τοπικής διακυβέρνησης του αγροτικού χώρου.

Στα εναλλακτικά δίκτυα τροφίμων συμπεριλαμβάνεται ακόμα μια πρωτοβουλία, η οποία εμφανίστηκε ως αποτέλεσμα της δυσχέρειας που έφερε η οικονομική κρίση: οι δημοτικοί ή αστικοί λαχανόκηποι. Σαν δομή, ο Αστικός ή Δημοτικός Λαχανόκηπος (Community Gardens) είναι μορφή που πιστεύεται ότι έχει προέλευση από τους Ευρωπαϊκούς κήπους στα μέσα του 1800. Εκτός από την Ευρώπη αυτοί οι αστικοί κήποι έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο και στις ΗΠΑ, όπου εμφανίστηκαν περίπου στα τέλη του 19ου αιώνα (Schmelzkopf 1995) και συνδέονται στενά με τις διαδικασίες της εκβιομηχάνισης και αστικοποίησης (Turner και Henryks 2012: 16). Μεγάλη άνθιση της δράσης των αστικών λαχανόκηπων είχαμε σε ιστορικές περιόδους οικονομικής ύφεσης όπως ήταν κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης και της πετρελαϊκής κρίσης της δεκαετίας του 1970 και κατά τη διάρκεια του Α' Παγκοσμίου Πολέμου και του Β' Παγκοσμίου Πολέμου (Turner και Henryks 2012: 17). Κατά την διάρκεια αυτών των ιστορικών περιόδων οι αστικοί λαχανόκηποι αποτέλεσαν έναν διαδεδομένο τρόπο παραγωγής και κατανάλωσης προϊόντων της γης, από τους ίδιους τους παραγωγούς, τις περισσότερες φορές βιολογικών ή φυσικών προϊόντων, προκειμένου να μπορέσουν να επιβιώσουν, σε περίοδο κρίσης που τα εισοδήματά τους είναι μηδενικά ή ελάχιστα, όπως συμβαίνει σήμερα στα μεσαία και κατώτερα κοινωνικά στρώματα της χώρας. Στην Ελλάδα, ο θεσμός αυτός είναι καινούργιος, με την πρωτοβουλία εφαρμογής του να έχουν αναλάβει κάποιοι Δήμοι όπως αυτοί της Αλεξανδρούπολης, του Αμαρουσίου, της Βέροιας, της Έδεσσας, της Θέρμης, της Καβάλας, της Καλαμάτας, της Κομοτηνής, της Λάρισας, της Λέσβου, της Ρόδου, των Σερρών, των Τρικάλων και της Τρίπολης, που ήδη έχουν παραχωρήσει τις πρώτες εκτάσεις γης στους δημότες τους. Σε αυτή την δράση, ο «παραγωγός» είναι και καταναλωτής. Οι συμμετέχοντες/ δικαιούχοι των εκτάσεων καλλιεργούν με τη βοήθεια των υπηρεσιών των Δήμων, με την υποχρέωση να προσφέρουν ένα μέρος της σοδιάς τους (συνήθως το 10%) για τις υπόλοιπες κοινωνικές δράσεις του Δήμου (κοινωνικά παντοπωλεία ή συσσίτια).

Επιπρόσθετα, πρωτοβουλία που συμπεριλαμβάνεται στα εναλλακτικά δίκτυα τροφίμων και αποτελεί και αυτή «γέννημα» της οικονομικής κρίσης, είναι η διάθεση φρέσκου γάλακτος από συνεταιρισμούς αγελαδοτρόφων γαλακτοπαραγωγών, η επονομαζόμενη δράση «Θες γάλα, πιες». Ο Συνεταιρισμός «ΘΕΣΓάλα-ΠΙΕΣ» ιδρύθηκε στα τέλη του 2010 και εξελίχθηκε στον πρώτο πρότυπο παραγωγικό συνεταιρισμό αγελαδινού γάλακτος που ιδρύθηκε στη χώρα μας. Έχει ως κεντρικό σύνθημα «Συνεταιριζόμαστε διαφορετικά» και προσπαθεί να προασπίσει τα συμφέροντα των μελών του, συνδυάζοντας την παροχή υψηλής ποιότητας γάλακτος στους καταναλωτές σε δίκαιες τιμές, αντάξιας της υπεραξίας του τελικού προϊόντος. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία στοχεύει στην απόκτηση ποσοστού 5% της ελληνικής αγοράς παρόλο που δεν διαθέτει δίκτυα διανομής σε όλη την ελληνική επικράτεια. Ο συνεταιρισμός παράγει περί τους 120 τόνους γάλακτος καθημερινά, δηλαδή το 10% του εγχώριου

προϊόντος και διαθέτει μόνο το 25% αυτού για παραγωγή και διανομή μέσα από το δικό του δίκτυο (Κουτήφαρη 2016).

Παράλληλα, μπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι οι αγροτικές περιοχές έχουν διαφοροποιήσει τις δραστηριότητές τους και με αργούς ρυθμούς μετατρέπονται σε μικτές οικονομίες. Πιο συγκεκριμένα το 2016, από τους 1.168.324 κατόχους εκμεταλλεύσεων και απασχολούμενα μέλη της οικογένειάς τους, τα 880.277 άτομα (75,3%) απασχολούνται «αποκλειστικά» στη γεωργία – κτηνοτροφία, τα 24.940 άτομα (2,1%) απασχολούνται «κυρίως» και τα 263.107 άτομα (22,5%) απασχολούνται «δευτερευόντως». Συγκρίνοντας τα ευρήματα αυτά με το 2013 μπορεί κανείς να δει ότι, ο αριθμός των κατόχων και των μελών της οικογένειάς τους που απασχολήθηκαν στην εκμετάλλευση «αποκλειστικά» ή «κυρίως» παρουσιάζει μείωση κατά 6,2% και 37,5% αντίστοιχα, ενώ οι «δευτερευόντως» απασχολούμενοι παρουσιάζουν αύξηση κατά 9,7% (ΕΛΣΤΑΤ 2018). Επομένως, τα εναλλακτικά δίκτυα τροφίμων κρίνεται σκόπιμο έπειτα από αυτές τις αλλαγές να αποτελέσουν μέρος μιας ευρύτερης ερευνητικής εστίασης στη διασταύρωση της αστικής πολιτικής και οικονομίας, της πολιτισμικής δυναμικής και των σχέσεων φύσης – κοινωνίας, με στόχο την εξεύρεση νέων πρακτικών αγροτικής απασχόλησης, που όπως διαφαίνεται στρέφεται ο αγροτικός πληθυσμός.

Διάθεση προϊόντων χωρίς μεσάζοντες

Επικεντρώνοντας την προσοχή στα εναλλακτικά δίκτυα τροφίμων στην Ελλάδα, μπορεί να παρατηρηθεί ότι τέτοιες κινήσεις παροχής τροφίμων εμφανίστηκαν λίγο μετά το 2011, καθώς η οικονομική κρίση δυσκόλευσε την πρόσβαση σε βιολογικά φρέσκα προϊόντα σε οικονομικές τιμές. Μέσα από τέτοιες δράσεις οι καταναλωτές επωφελούνται από τις χαμηλότερες τιμές αγροτικών προϊόντων από αυτές των λαϊκών αγορών, ενώ παράλληλα, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, οι αγρότες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυξάνουν τις πωλήσεις των προϊόντων τους, εξασφαλίζουν την παραγωγή τους και συνεπώς τα εισοδήματά τους, δημιουργώντας έτσι σταθερές σχέσεις δέσμευσης και εμπιστοσύνης με τους πελάτες (Partalidou 2015).

Το πρώτο δίκτυο αλληλεγγύης για την αποκοπή των μεσαζόντων δημιουργήθηκε από μία ομάδα εθελοντών υπό την καθοδήγηση ενός ακαδημαϊκού, ο οποίος με τη βοήθεια των φοιτητών, οργάνωσε ένα σύστημα άμεσων πωλήσεων (παρόμοιο με μια ανοιχτού τύπου λαϊκή αγορά) το οποίο εργάστηκε με προ-παραγγελίες. Στη συνέχεια έκανε την εμφάνισή μια πιο συλλογική προσπάθεια, στην περιοχή της Κατερίνης. Λόγω της μεγάλης και παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης, τα δίκτυα αλληλεγγύης εξαπλώθηκαν ραγδαία σε πολλά μέρη της Ελλάδας με το πιο χαρακτηριστικό το κίνημα «Χωρίς μεσάζοντες» που είναι γνωστό και ως το «Κίνημα της Πατάτας». Όμως, παρά τα παραδείγματα αυτά και την πιεστική ζήτηση των κατοίκων των πόλεων για εναλλακτικά δίκτυα τροφίμων, αυτά εξακολουθούν να παραμένουν λιγότερο διαδεδομένα στην Ελλάδα από ότι σε άλλες χώρες.

Μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι ο κάτοικος της πόλης είναι έτοιμος να αλλάξει συνήθειες και να υιοθετήσει εναλλακτικά μοντέλα αγορών. Αυτό που αμφισβητείται είναι αν οι αγρότες είναι έτοιμοι για μια τέτοια αλλαγή, καθώς οι συχνές και μακρινές μετακινήσεις που χρειάζονται να διανύσουν αποτελούν ένα τροχοπέδη για τα μεταβαλλόμενα δίκτυα.

Ο προβληματισμός όμως αλλά και ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει κατά πόσο αυτά τα εναλλακτικά δίκτυα τροφίμων «Χωρίς Μεσάζοντες» αποτελούν μία βιώσιμη πρακτική. Για την βιωσιμότητα των πρακτικών αυτών θεωρείται απαραίτητη η εξυπηρέτηση των σκοπών δημιουργίας τους. Δηλαδή η διατήρηση των χαμηλών τιμών διάθεσης έτσι ώστε ο καταναλωτής να μην στραφεί σε μία άλλη συμβατική λαϊκή αγορά, μέσα από την διάθεση προϊόντων από τοπικούς μικρούς παραγωγούς καθώς θα έχουν μειωμένο κόστος μεταφορών, οι οποίοι και αυτοί θα λάβουν την αντίστοιχη οικονομική στήριξη που χρειάζονται (Jarosz 2008).

Πέρα όμως από την οικονομική βιωσιμότητα και κέρδος των εναλλακτικών δικτύων διανομής τροφίμων, υπάρχουν και κοινωνικές και ηθικές προδιαγραφές για την περαιτέρω διατήρησή τους. Οι καταναλωτές επηρεασμένοι από την οικονομική κρίση και τις δυσκολίες που έχει επιφέρει στους ίδιους αλλά και στον

κοινωνικό τους κύκλο, για ηθικούς και κοινωνικούς λόγους, επιθυμούν την εμπορική στήριξη του «ντόπιου» παραγωγού δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο την εναντίωση και επιφύλαξη τους απέναντι σε μία παγκοσμιοποιημένη αγορά. Τείνουν να στηρίζουν τον συν-παθόντα-από-την-κρίση παραγωγό, ως μέλος μιας κοινότητας που τάσσεται υπέρ της τοπικής και βιώσιμης γεωργίας.

Όμως, η αστική ζήτηση για αγροτικά προϊόντα «κοντά στο σπίτι» σε συνδυασμό με τη συνεχόμενη αγροτική αναδιάρθρωση με έμφαση στη βιώσιμη οικογενειακή γεωργία, δεν σημαίνει απαραίτητα την εμπλοκή και την περεταίρω εξέλιξη όλων των αγροτών και των προϊόντων τους (Partalidou 2015). Επομένως, τα κινήματα προώθησης και ανάδειξης προϊόντων σε οικονομικές τιμές, χωρίς τη μεσολάβηση του μεσάζοντα φαίνεται πως κάνουν μια δυναμική αρχή, χωρίς όμως να είναι εξασφαλισμένη η συνέχεια του εγχειρήματος. Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη αλλά και στην καθιέρωσή τους ως βιώσιμες δράσεις, διαδραματίζουν τόσο οι ίδιοι οι παραγωγοί και τα προϊόντα που διακινούνται όσο και οι καταναλωτές με τις προτιμήσεις, απαιτήσεις και την εμπιστοσύνη που δείχνουν αλλά και οι πολιτικές, πολιτισμικές και κοινωνικές διαδικασίες που δημιουργούνται και εφαρμόζονται στο πλαίσιο τέτοιων δράσεων. Υποδηλώνεται μια ευθραυστότητα αλλά συγχρόνως και ένας δυναμισμός που συνδέουν τα εναλλακτικά δίκτυα τροφίμων με τις αλληλεπιδράσεις της αστικοποίησης και την αναδιάρθρωση των αγροτικών περιοχών.

Ο παράγοντας γεωγραφικής εγγύτητας αγροτών και καταναλωτών όπως αναφέρθηκε και παραπάνω διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην βιωσιμότητα των δράσεων διάθεσης προϊόντων χωρίς μεσάζοντες. Καθώς τα τρόφιμα κάποτε παράγονταν στα όρια των πόλεων, τώρα χρειάζεται να διανύσουν αρκετά χιλιόμετρα για να καλύψουν τις ανάγκες σίτισης μιας πόλης. Πιθανή λύση σε αυτό το πρόβλημα των αυξημένων χιλιομετρικών αποστάσεων που διανύουν τα τρόφιμα να είναι τα τοπικά συστήματα διατροφής (Coley, κά 2009), τα οποία όπως φαίνεται τα τελευταία χρόνια κερδίζουν έδαφος στις προτιμήσεις των σύγχρονων καταναλωτών (Kneafsey, κά 2013: 35).

Αποτελέσματα

Στην έρευνα που ακολουθεί έγινε μία προσπάθεια καταγραφής των σημείων διάθεσης προϊόντων χωρίς μεσάζοντες στην ελληνική επικράτεια με στοιχεία από το διαδίκτυο,¹ με στόχο την κατανόηση της γεωγραφίας τους, και κατ' επέκταση των λόγων δημιουργίας τους. Μέσα από αυτήν την έρευνα εντοπίστηκαν 87 φορείς οι οποίοι διενεργούν Δράσεις διανομής προϊόντων χωρίς μεσάζοντες, σε 56 από τους 325 Δήμους της Ελλάδας (χάρτης 1). Η πλειονότητα των δράσεων πραγματοποιήθηκαν από φορείς που έχουν έδρα στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης (16 φορείς) και στις Περιφερειακές Ενότητες Βορείου, Κεντρικού, Δυτικού Τομέα Αθηνών, Δυτικής Αττικής και Πειραιά (34 φορείς). Τις τελευταίες τους δράσεις πραγματοποίησαν κατά τα έτη 2012-2014 συνολικά 31 φορείς, ενώ οι φορείς που πραγματοποίησαν δράσεις τα έτη 2017-2018 ήταν μόλις 36. Διαπιστώθηκε επίσης ότι κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2018 πραγματοποιήθηκαν 19 δράσεις στους Δήμους Χαλανδρίου, Βριλησίων, Αμαρουσίου, Κηφισιάς, Βύρωνα, Κορυδαλλού, Ταμπουριών, Νέας Σμύρνης, Καισαριανής, Πετρούπολης, Αλίμου, Νέου Φάληρου, Γαλασίου, Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Τρικάλων, Λάρισας, Βόλου, Λάμιας, Ιωαννίνων. Τακτικές μηνιαίες δράσεις έχουν οι περιοχές: Ταμπούρια, Φυλή, Καισαριανή, Μεταμόρφωση, Νέα Φιλαδέλφεια- Νέα Χαλκηδόνα, Αγία Βαρβάρα, Ρέθυμνο. Μπορεί κανείς να παρατηρήσει, πέρα από την άνιση γεωγραφική κατανομή με έμφαση στις μεγάλες ηπειρωτικές πληθυσμιακές συγκεντρώσεις των δράσεων που εμφανίζονται στον παρακάτω χάρτη, μια τάση για μείωσή τους και σταδιακή εξασθένηση αυτής της πρακτικής μέσα από τις ελάχιστες δράσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο ως επί το πλείστον στην Περιφέρεια Αττικής.

Χάρτης 1 «Η γεωγραφία των Δράσεων διανομής αγροτικών προϊόντων χωρίς μεσάζοντες στην Ελλάδα»

Στη συνέχεια σε μία προσπάθεια αποτίμησης των τιμών για βασικά προϊόντα δόθηκε έμφαση σε τρεις παραδειγματικές δράσεις (Μαρούσι, Καλαμαριά, Λάρισα), για τις οποίες συλλέχθηκαν στοιχεία αναφορικά με τις τιμές πώλησης σε αυτές μέσα από τον ηλεκτρονικό τιμοκατάλογο τον οποίο είχαν αναρτημένο στο διαδίκτυο (γράφημα 1).²

Γράφημα 1 «Τιμές πώλησης προϊόντων σε τρεις δράσεις χωρίς μεσάζοντες» (πηγή: ηλεκτρονικοί τιμοκατάλογοι)

Από το παραπάνω γράφημα παρατηρεί κανείς πως η δράση χωρίς μεσάζοντες στην Λάρισα υπολείπεται σε προϊόντα όπως είναι τα κρεμμύδια, τα μήλα και τα πορτοκάλια σε σχέση με τις άλλες, γεγονός που την

καθιστά και πιο μικρή. Επιπλέον παρατηρείται η αρκετά μεγάλη διαφορά τιμών στη δράση της Καλαμαριάς η οποία είναι και η ακριβότερη από τις τρεις με εξαίρεση μόνο τις πατάτες και τα κρεμμύδια. Αξιοσημείωτη είναι η διαφορά στην τιμή της φέτας κατά 1ευρώ αν κανείς λάβει υπόψιν του την αρκετά σημαντική αγορά μεταποίησης γάλακτος στην Βόρεια Ελλάδα.

Με εξαίρεση την δράση της Λάρισας, συνεχίζοντας με την συλλογή των στοιχείων για σύγκριση των τιμών ανάμεσα στις δράσεις Αμαρουσίου, Καλαμαριάς, Λαϊκών Αγορών και σούπερ μάρκετ παρατηρήθηκε πως οι τιμές των σούπερ μάρκετ είναι οι υψηλότερες σε όλα τα προϊόντα όμως οι τιμές των δράσεων δεν έχουν σημαντικές διαφορές σε σχέση με τις τιμές των συμβατικών λαϊκών αγορών, με εξαίρεση τις πατάτες στην δράση της Θεσσαλονίκης (γράφημα 2).

Γράφημα 2 «Σύγκριση τιμών δράσεων, σουπερ μαρκετ και Λαϊκών Αγορών» (πηγή: διαδικτυο)

Προσπαθώντας να κατανοήσουμε κατά πόσο οι τιμές που παρατηρούνται στα παραπάνω γραφήματα είναι ανάλογες των διαθέσιμων εισοδημάτων που δύναται να έχει κάποιος κάτοικος αυτών των περιοχών, έγινε συλλογή στοιχείων του κατά κεφαλήν Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος ανά Περιφέρεια της δράσης κατά το έτος 2015 (ΕΛΣΤΑΤ 2015). Γνωρίζοντας ότι οι άμεσες συσχετίσεις αναφορικά με την ευμάρεια δεν είναι δυνατόν να γίνουν με τον συγκεκριμένο δείκτη καθώς η γεωγραφική του κλίμακα ήταν σε επίπεδο περιφέρειας και όχι Δήμου, αλλά και διότι δύναται να υποκρύπτει σημαντικές εισοδηματικές ανισότητες, μπορεί κανείς να πει ότι είναι ένας καλός δείκτης έτσι ώστε να γίνει αντιληπτή μία γενικότερη εικόνα σε σχέση με το οικονομικό επίπεδο διαβίωσης. Κατά αυτόν τον τρόπο γίνετε εμφανές η μεγάλη διαφορά που παρουσιάζει ο Βόρειος τομέας Αθηνών σε σχέση με την Θεσσαλονίκη και την Λάρισα και κατ' επέκταση την επίδραση την οποία έχουν οι τιμές των δράσεων χωρίς μεσάζοντες στο επίπεδο διαβίωσης (γράφημα 3).

Γράφημα 3 «Σύγκριση κατά κεφαλήν ΑΕΠ τριών Περιφερειών» (πηγή ΕΛΣΤΑΤ)

Εξετάζοντας σε επόμενο στάδιο την γεωγραφική εγγύτητα των παραγωγών με τους καταναλωτές, με στόχο το να διαπιστωθεί κατά πόσον επιβαρύνεται οι αγρότες με έξοδα μετακίνησης αλλά και αν όντως

στηρίζεται ο «ντόπιος» παραγωγός, πραγματοποιήθηκε η ανάλυση των ηλεκτρονικών στοιχείων των τριών δράσεων αναφορικά με τον τόπο προέλευσης των προϊόντων. Διαπιστώθηκε ότι στην δράση του Αμαρουσίου (1 Απρ 18) τα περισσότερα προϊόντα θα προέλθουν από προμηθευτές της Κρήτης ενώ οι μεγαλύτερες αποστάσεις που διένυσαν οι προμηθευτές ήταν για: πατάτες, κρεμμύδια και σκόρδα από την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας (566 χλμ), όσπρια από την Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας (433 χλμ), Αρτοποιασκευάσματα, Παξιμάδια και Τυροκομικά από την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων (334 χλμ) και μέλι Κρήτης (απροσδιόριστης Περιφερειακής Ενότητας) (χάρτης 2).

Αναφορικά με την δράση της Καλαμαριάς (23 Μαρ 18), διαπιστώθηκε ότι τα περισσότερα προϊόντα προήλθαν από προμηθευτές από το Κιλκίς (46 χλμ), τις Σέρρες (85 χλμ) και τη Δράμα (140 χλμ), ενώ οι μεγαλύτερες αποστάσεις που διένυσαν οι προμηθευτές ήταν για ελαιόλαδο, από την Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου (563 χλμ), για φρούτα από την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων (750 χλμ) και οπωροκηπευτικά από την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου (850 χλμ) (χάρτης 2).

Επιπλέον για την δράση της Λάρισας (1 Απρ 18), διαπιστώθηκε ότι τα περισσότερα προϊόντα προήλθαν από προμηθευτές της Λάρισας και των Τρικάλων (60 χλμ), ενώ οι μεγαλύτερες αποστάσεις που διένυσαν οι προμηθευτές ήταν για ελαιόλαδο, από την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας (450 χλμ) και Χαρτικά-Απορρυπαντικά από την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης (170 χλμ) (χάρτης 2).

Χάρτης 2 «Περιοχές προμηθευτών Δράσεων Χωρίς Μεσάζοντες»

Συμπέρασμα

Η κοινωνία των πολιτών έχει δείξει τάσεις αντίστασης στην κρίση δημιουργώντας μια σειρά κινήσεων με μεγαλύτερη κυριαρχία αυτές των εναλλακτικών δικτύων τροφίμων, ιδίως σε κινήματα που περιορίζουν τη συμμετοχή των μεσαζόντων και μοιράζουν το κέρδος μεταξύ παραγωγών – καταναλωτών. Ωστόσο, απομένει να δούμε σε ποιο βαθμό οι αγρότες στα περιαιστικά κέντρα είναι διατεθειμένοι να ακολουθήσουν αυτή την τάση. Το μέλλον του συστήματος γεωργικών προϊόντων διατροφής και επιλογές για την αλλαγή τακτικών στρατηγικών μάρκετινγκ δείχνουν ότι το τοπίο δεν είναι ξεκάθαρο (Partalidou 2015). Αυτό όμως που είναι σίγουρο είναι στον περιορισμό των χιλιομετρικών αποστάσεων που πρέπει να διανύουν τα τρόφιμα από τον τόπο παραγωγής τους μέχρι την τελική προς βρώση διάθεση τους. Επομένως, προκειμένου οι δράσεις αυτές να είναι βιώσιμες θα πρέπει να δίνεται έμφαση στους τοπικούς παραγωγούς και τα προϊόντα που διανύουν τα λιγότερα χιλιόμετρα.

Στα αποτελέσματα της έρευνας μας φάνηκε το γεγονός πως αν και κάποιες δράσεις όπως πχ της Λάρισας επιλέγουν να διαθέσουν προϊόντα προμηθευτών από γειτονικές περιοχές, κάποιες άλλες όπως αυτής των Αθηνών (Αμαρουσίου) δεν στηρίζουν κοντινό αγροτικό τομέα αλλά επιλέγουν προϊόντα από την Κρήτη ή

ακόμα και από την Δράμα. Τα προϊόντα αυτά, πέραν του γεγονότος ότι μπορούν να βρεθούν και από γειτονικούς προμηθευτές, καθώς δεν είναι εξειδικευμένα, αυξάνουν την τιμή αγοράς που όπως παρουσιάστηκε και στα αποτελέσματα, δεν διαφέρει σημαντικά από τις τιμές των λαϊκών αγορών, γεγονός που επιβαρύνει τους καταναλωτές. Ακόμα και στην δράση της Θεσσαλονίκης επιλέχθηκε ελαιόλαδο από την Ζάκυνθο και όχι από κάποιο κοντινότερο παραγωγό (πχ από την Χαλκιδική) και ακόμα πιο παράλογο είναι το γεγονός ότι επιλέχθηκαν οπωροκηπευτικά, τα οποία εύκολα μπορεί κανείς να τα βρει σε γειτονικές περιοχές, από την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. Τέτοιες επιλογές πιθανόν να υποκρύπτουν αμφίβολες οικονομικές συναλλαγές ανάμεσα στους διοργανωτές των Δράσεων και τους αγρότες, εις βάρος της τιμής που προμηθεύονται οι καταναλωτές. Η αυξημένη τιμή και οι αμφίβολες συναλλαγές πιθανόν να είναι η αιτία που οι Δράσεις έχουν μειωθεί σήμερα σε σχέση με αυτές που λειτουργούσαν το 2012, όπως φάνηκε και στα αποτελέσματα, καθώς οι ηθικοί – κοινωνικοί λόγοι σε συνδυασμό με τους οικονομικούς είναι βασικότεροι παράγοντες που θα ωθήσουν τον καταναλωτή στην Δράση και θα προδιαγράψουν την βιωσιμότητα της.

Όσον αφορά τη βιωσιμότητα και τη διαφάνεια στα συστήματα αυτά, απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση της συναίνεσης μεταξύ των αγροτών και των καταναλωτών σχετικά με την μεταξύ τους εμπιστοσύνη και τη συνεργασία προκειμένου να ξεπεραστούν διάφορα προβλήματα. Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης ωθούν στο να αλλάξει το κυρίαρχο αγροτοβιομηχανικό σύστημα και οι γεωργοί χρειάζεται να στηρίξουν κινήσεις αλληλεγγύης που βασίζονται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και την αυτοδιανομή. Ο τρόπος για την επίτευξη αυτού είναι μέσα από έξυπνες και βιώσιμες δράσεις που προωθούν την τοπική παραγωγή τροφίμων και κάνουν ένα πρώτο κρίσιμο βήμα σε μια επιδεινωμένη παγκόσμια οικονομία για να ενισχυθεί η διατροφική υγεία, να διατηρηθούν τα αγροτικά εδάφη, να αυξηθεί η ρευστότητα στους μικροπαραγωγούς και να εξασφαλιστεί η αυτονομία τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συμμετοχή των παραγωγών στις αγορές αυτές (πολλές φορές όχι μόνο σε μια), θεωρείται ότι είναι πολύ χρονοβόρα και κρατάει τους αγρότες για μεγάλο διάστημα μακριά από την εργασία τους στο χωράφι. Επομένως, θα ήταν λογικότερο να υπήρχαν χώροι διάθεσης των προϊόντων σε κοντινά σημεία με το σημείο παραγωγής τους.

Στο ζήτημα της βιωσιμότητας των δράσεων «χωρίς μεσάζοντες» ένα πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η πολιτική που ασκείται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Η παρούσα εργασία ξεκίνησε το 2016 και κρίνεται σημαντικό να αναφερθεί το αντίστοιχο νομικό πλαίσιο. Εκείνη την περίοδο ίσχυε ο Ν. 4264/2014 ο οποίος θεωρούνταν εχθρικός για τους μικρούς παραγωγούς. Σύμφωνα με αυτόν το νόμο, ο παραγωγός μπορούσε να πουλάει τα προϊόντα του μόνο στο χωράφι του ή στον έμπορο. Οι μεσάζοντες ρύθμιζαν τις τιμές διάθεσης, επέβαλαν συγκεκριμένες καλλιέργειες και ποικιλίες ειδών παραγωγής καθώς επίσης ρύθμιζαν και τις ποσότητες που δέχονταν από κάθε παραγωγό. Η τροποποίηση του Ν. 4264/2014 ήταν απαραίτητη, ειδικότερα του άρθρου 25 για τις λαϊκές αγορές και το υπαίθριο εμπόριο αφού δεν επέτρεπε την άσκηση πλανόδιου εμπορίου σε δήμους με πληθυσμό άνω των 3.000 κατοίκων.

Τον Νοέμβριο του 2017 ψηφίστηκε ο νέος νόμος Ν. 4497/2017, όπου σύμφωνα με το άρθρο 37, οι αγορές των καταναλωτών (χωρίς μεσάζοντες) διοργανώνονται μόνο με πρωτοβουλία των φορέων πολιτών-καταναλωτών και η λειτουργία τους εγκρίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου των Δήμων. Δικαίωμα συμμετοχής ως πωλητές στις αγορές αυτές έχουν επαγγελματίες αγρότες που είναι γραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων για πώληση των αποκλειστικά ιδιοπαραγόμενων προϊόντων, συνεταιρισμοί, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών και γυναικείοι συνεταιρισμοί και Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.Α.Λ.Ο.). Απαγορεύεται τα φυσικά πρόσωπα ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων που συμμετέχουν ως πωλητές στις συγκεκριμένες αγορές, να είναι ταυτόχρονα μέλη των συλλογικών φορέων που τις διοργανώνουν. Οι κάτοχοι των αδειών παραγωγών πωλητών επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται στα διοικητικά όρια των περιοχών, για τις οποίες τους έχει χορηγηθεί η άδεια.

Μια τελευταία παρατήρηση που θα μπορούσε να σημειωθεί αναφορικά με τις αγορές «Χωρίς Μεσάζοντες», είναι ότι τα προϊόντα που διατίθενται στις δράσεις δεν διακρίνονται για ιδιαίτερα στοιχεία ποιότητας αλλά ούτε και σοβαρές διαφορές στις τιμές σε σχέση με αυτά που μπορεί να βρει κανείς στις

λαϊκές αγορές ή τα Σούπερ Μάρκετ. Αν υπολογίσουμε ότι για να πετύχει οικονομική τιμή ο καταναλωτής θα πρέπει να προμηθευτεί μεγάλες ποσότητες, στην περίοδο κρίσης που διανύουμε εκτιμάμε ότι ο ρόλος των Δράσεων «Χωρίς Μεσάζοντες» φθίνει. Αυτό φαίνεται και από τη σχετικά μικρή προσέλευση του κόσμου σε αυτές.

Εν κατακλείδι συμπεραίνεται πως η βιωσιμότητα των Δράσεων είναι αμφίβολη καθώς, δεν προσφέρουν την αναμενόμενη διαφορά – σε τιμή και ποιότητα- οι οποία προσελκύει τους καταναλωτές, δεν υπάρχει η απαιτούμενη διαφάνεια στην επιλογή των παραγωγών άρα τίθεται θέμα αθέμιτου ανταγωνισμού, καθώς επίσης δεν προσφέρουν στον καταναλωτή τη βεβαιότητα ότι τα προϊόντα που προμηθεύονται είναι ποιοτικά καθώς δεν διενεργείται ποιοτικός έλεγχος.

Σημειώσεις

¹ Συλλέχθηκαν στοιχεία από δύο ιστοσελίδες οι οποίες θεωρήθηκαν αξιόπιστες. Από την πρώτη η οποία ονομάζεται «Ανεξάρτητος κόμβος για την Αλληλέγγυα, Κοινωνική – Συνεργατική Οικονομία, την Αειφορία και την Κοινωνία των Πολιτών» (http://www.enallaktikos.gr/kg15el_xwris-mesazontes_t42.html) στην οποία βρέθηκαν τα γεωγραφικά σημεία όλων των δράσεων αγορών «Χωρίς Μεσάζοντες» από την αρχή δημιουργίας του δικτύου και από την δεύτερη η οποία αποτελεί blog που ονομάζεται «Tarif» (https://omartarif.blogspot.gr/p/blog-page_13.html) εντοπίστηκαν όλες οι νέες δράσεις Απριλίου – Μαρτίου. Η συγκεκριμένη μέθοδος συλλογής δεδομένων θέτει ορισμένους σοβαρούς περιορισμούς. Μπορεί να μην αναγράφονται όλες οι αγορές σε όλη την επικράτεια καθόσον οι ιστοσελίδες μπορεί να μην έχουν ενημερώσει τα στοιχεία τους. Ωστόσο, θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη μέθοδος μπορεί να προσφέρει, όχι μία απολύτως ακριβή καταγραφή, αλλά μία ικανοποιητική εκτίμηση του αριθμού των δράσεων, του τόπου και της ημέρας διανομής τους.

² Για την αγορά «Χωρίς Μεσάζοντες» του Αμαρουσίου συλλέχθηκαν πληροφορίες από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (<http://www.maroussi.gr/default.aspx?lang=el-gr&page=2&newsid=32713>), για την αγορά της Θεσσαλονίκης συλλέχθηκαν πληροφορίες από διαδικτυακή σελίδα σε προσωπική πλατφόρμα (<https://goo.gl/czM5du>), και τέλος για την αγορά της Λάρισας έγινε συλλογή στοιχείων από την ιστοσελίδα «Ενεργοί Πολίτες Λάρισας» (<http://energw.gr/shop-2/>)

Βιβλιογραφία

Ελληνική Βιβλιογραφία

Ελληνική Στατιστική Αρχή, (2018), Έρευνα Διάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων, έτους 2016. Διαθέσιμο στο: <http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SPG12/-> (Ημερομηνία πρόσβασης 15 Μαρ 18)

Ελληνική Στατιστική Αρχή, (2015), Κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν κατά περιφέρεια και νομό (Προσωρινά Στοιχεία) (2000 - 2015). Διαθέσιμο στο <http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SEL57/-> (Ημερομηνία πρόσβασης 15 Μαρ 18)

Κουτήφαρη Ε., (2016), Αγορά Γάλακτος: Η εταιρική ευθύνη «κλειδί» ανάπτυξης και engagement, *Marketing Week*. Διαθέσιμο στο: <http://www.marketingweek.gr/default.asp?pid=9&la=1&arid=60283> (Ημερομηνία πρόσβασης 15 Μαρ 18)

Νόμος υπ' αριθμ 4264/2014 για την «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις.» ΦΕΚ 118/Α/15-5-2014 , ημ/νια κυκλοφορίας 15-5-2014, σ. 3917 – 3948. Διαθέσιμο στο: <http://www.et.gr>, (Ημερομηνία ανάκτησης: 18 Μαρ 18)

Νόμος υπ' αριθμ. 4497/2017 για την «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.» ΦΕΚ, 171/Α/13-11-2017, ημ/νια κυκλοφορίας 13-11-2018, σ. 3361 - 3444. Διαθέσιμο στο: <http://www.et.gr>, (Ημερομηνία ανάκτησης: 18 Μαρ 18)

Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία

Coley, D., Howard, M., & Winter, M., (2009), Local food, food miles and carbon emissions: A comparison of farm shop and mass distribution approaches, *Food policy*, Vol 34, No 2, pp. 150-155. Διαθέσιμο στο: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306919208000997> (Ημερομηνία πρόσβασης 15 Μαρ 18)

Jarosz L., (2008), The city in the country: Growing Alternative Food Networks in Metropolitan Areas, *Journal of Rural Studies*, Vol. 24, No 3, pp. 231-244. Διαθέσιμο στο <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0743016707000654> (Ημερομηνία πρόσβασης 15 Μαρ 18)

Kneafsey, M., Venn, L., Schmutz, U., Balázs, B., Trenchard, L., Eyden-Wood, T., Bos, E., Sutton G., Blackett M., (2013), at Santini F., Gomez S., (ed) *Short food supply chains and local food systems in the EU. A state of play of their socio-economic characteristics*, JRC Scientific and Policy Reports, Luxembourg, Publications Office of the European Union. Ανάκτηση από: <http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=6279> (Ημερομηνία ανάκτησης 15 Μαρ 18)

Partalidou, M., (2015), Food miles and future scenario for local food systems: an exploratory study in Greece. *Outlook on AGRICULTURE*, Vol. 44, No 2, pp. 151-157. Διαθέσιμο στο: <http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.5367/oa.2015.0207> (Ημερομηνία πρόσβασης 15 Μαρ 18)

Sarmiento, E. R., (2017), Synergies in alternative food network research: embodiment, diverse economies, and more-than-human food geographies, *Agriculture and Human Values*, Vol 34, No 2, pp 485-497. Διαθέσιμο στο <https://link.springer.com/article/10.1007/s10460-016-9753-9> (Ημερομηνία πρόσβασης 15 Μαρ 18)

Schmelzkopf, K., (1995), Urban community gardens as contested space, *Geographical review*, pp. 364-381. Διαθέσιμο στο: <http://www.jstor.org/stable/215279> (Ημερομηνία πρόσβασης 15 Μαρ 18)

Turner, B., & Henryks, J., (2012), A study of the demand for community gardens and their benefits for the ACT community, Canberra, University of Canberra. Ανάκτηση από: http://www.planning.act.gov.au/__data/assets/pdf_file/0009/895500/20130402_Community_Gardens_ACT_-_University_of_Canberra_-_Final_Report.pdf (Ημερομηνία ανάκτησης 15 Μαρ 18)

